

Design Science Research Methodology (DSRM) untuk Pengukuran Kematangan Transformasi Digital di Indonesia

Tining Haryanti^{1,2}, Nur Aini Rakhmawati¹ dan Apol Pribadi Subriadi¹

¹*Information System Department of
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya*

²*Informatics Department of Universitas Muhammadiyah Surabaya*

Email Korespondensi : *tining.haryanti@gmail.com

Transformasi Digital mengalami perkembangan luar biasa. Organisasi melakukan banyak pekerjaan dalam hal digitalisasi. Namun, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Aspek-aspek komprehensif terlibat untuk memberikan layanan dan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Alat Self-assessment Transformasi Digital untuk mengukur tingkat transformasi digital diperlukan. Studi ini mengilustrasikan bagaimana membangun artefak dari perspektif Riset Ilmu Desain (DS). Studi kasus pengukuran kematangan digital diri digunakan untuk menjelaskan implementasi Metodologi Penelitian Ilmu Desain (DSRM). DSRM dipilih dalam metodologi ini karena kelengkapan tahap dalam pembuatan artefak, terutama dari sudut pandang Sistem Informasi. DSRM yang disajikan di sini mencakup prinsip-prinsip, praktik, dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Sebagai studi awal, hasil dari penelitian ini memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi dalam merancang artefak dengan pendekatan DSRM. Metodologi ini menawarkan cara untuk mengatasi masalah dengan menyediakan artefak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Studi ini menjadi referensi untuk pengembangan penelitian Riset Ilmu Desain dalam disiplin Ilmu Sistem Informasi yang masih terbatas.

Kata kunci: Design Science Research methodology, Digital Maturity Index, Transformasi Digital

Biografi Penulis

First Author, Tining Haryanti is a lecturer and researcher at department of Informatics, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia. Her research interests are Digital Transformation, Digital Maturity Model, E-commerce, Sustainability, Information System Audit, Technology Acceptance Model; Mobile Payment; E-Learning; Enterprise Resource Planning Systems; ERP Implementation; Information Systems; Strategic Alignment; COBIT; Information System Framework

Second Author, Nur Aini Rakhmawati is an associate professor of information systems department as well as deputy head of the halal centre, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Indonesia. She completed her PhD at the Insight Centre for Data Analytics, NUI Galway, Ireland; her Master at National Taiwan University of Science and Technology and her Bachelor at ITS Surabaya. Her current research interests include knowledge graph, big data and computer ethics

Third Author, Apol Pribadi is a lecturer and researcher at the Department of Information Systems, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. His research interest is the Management of Information systems especially IT Investment, IT Business Value, IT Government, IT Audit, and Information Technology Performance Measurement. His previous professional experience was at Hewlett Packard Company as Account Support Manager for maintaining managing relationship-partnership and service delivery, system design, pre-sales assignment/activities, and project management